

ALISHER NAVOIYNING “XAMSA” ASARIDA ADABIY TANQID

Abdug‘aniyeva Muhlisa

*Namangan University of Business and Science
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi, 2-bosqich talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201964>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mutafakkir Alisher Navoiyning besh dostonidan iborat “Xamsa” asarining umumiy tavsifiga bag‘ishlanadi. Dostonning har bir bobini mazmuniga alohida to‘xtalib o‘tiladi. Hamda misol tariqasida asardan baytlar va jumalar keltiriladi.

Tayanch so‘zlar: Buyuk ijodkor, Hayrat ul-abror obrazi, tarixiy haqiqat va badiiy haqiqat, Farhod va Shirin obrazi, Xusrav va Shirin, Layli va Majnun, Sab‘ayi Sayyor, Sa‘diy Iskandariy.

Аннотация: В данной статье даётся общая характеристика пятитомного (пяти поэм) цикла «Хамса» мыслителя Алишера Навои. Каждый раздел поэмы рассматривается отдельно с подробным анализом содержания. В работе также приведены примеры — байты и предложения из произведения.

Ключевые слова: великий поэт / выдающийся писатель; образ «Хайрат ул-аброр»; историческая правда и художественная правда; образы Фархад и Ширин; Хусров и Ширин; Лейла и Меджнун; «Сабъа-йи Сайёр»; Са‘дий Искандарий.

Annotation: This article is dedicated to a general description of the five-epic collection “Khamasa” by the thinker Alisher Navoiy. Each section (chapter) of the epic is examined separately with attention to its content. Examples from the work — couplets and sentences — are also provided to illustrate the analysis.

Keywords: great poet / prominent author; the image of Hayrat ul-Abror; historical truth and artistic truth; the image of Farhod and Shirin; Khusraw and Shirin; Layla and Majnun; Sab‘ay-i Sayyor; Sa‘diy Iskandariy.

O‘zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri, Hazrat Alisher Navoiy — xalqimizning betimsol dahosi hisoblanib, shoirlar ichida sultondir. Alisher Navoiy nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki butun turkiy xalqlar adabiyoti va jahon adabiyoti tarixidagi eng noyob silsilalardan biriga mansub buyuk shoirdir. So‘z mulkining sultoni, fasohat ilmining Sohibqironi deya ulug‘lanadigan Navoiy bobomiz buyuk ijodkorlar safida salmoqli o‘rin egallaydi; uning lirik, epik, ilmiy va tarixiy asarlari hamon keyingi avlodlar oldida bitmas-tuganmas merosdir. Ijtimoiy mazmundorligi jihatidan meros cho‘qqisi hisoblangan 5100 misradan ortiq she‘rdan tashkil topgan asar “Xamsa” 15-asrda yozilgan bo‘lib, ajdodlarimiz yashagan davrning ma‘naviy va madaniy holatini ko‘zgusi sifatida, barcha dolzarb masalalarni va xalqning arz-dodini keng qamrovda aks ettiradi. Navoiyning asari yaxlit doston bo‘lib, boshqalardan farqli o‘laroq umumjahon adabiyotining yuksak cho‘qqisiga ko‘tarilgan. Muallif o‘zi bu haqida shunday deydi:

Turk nazmida chu men tortib alam,
Ayladim ul mamlakatni yakqalam;
Olibmen taxti farmonimga oson,
Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.

“Xamsa”ning birinchi dostoni Hayrat ul-abror ya’ni “Yaxshi kishilarning hayratlanishi” 1483-yilda yaratilgan bo‘lib, 63 bob, 20 maqolat va 20 hikoyatdan iborat. Navoiyining dunyo haqidagi qarashlari mana shu muqaddimada o‘z aksini topgan. Uningcha, dunyoning boshi ham, oxiri ham, yaratuvchisi ham, kuzatuvchisi ham Allohdir:

Avval o‘zung, mobayn o‘zung;

Barchaga Xoliq, boriga ayn o‘zung. 2-bob ustozlar ta’rifiga bag‘ishlangan; 2-bob so‘z va undagi ma’no haqida. So‘ng Husayn Boyqaro, ulug‘ pirlarga Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror bag‘ishlovlar keladi. Nihoyat, 22-bobdan maqolalar boshlanadi. 1-maqolat — iymon, 2-maqolat—islom, 3-maqolat shohlar haqida. Unda shoir bevosita shohga murojaat qiladi:

“Ey, dabdabasi olamni tutgan sulton, senga haq hukm farmonlik berdi, qo‘lingni baland qilib, el-xalqni, ne-ne buyuklarni qo‘shingda past etdi. Lekin shuni bilki, sen ham ularning ko‘pidan ojizroq bir bandasang... Haq senga vazifa topshirgan. Birinchi vazifa — bergan ne’matiga shukr qilmoq; ikkinchisi — xalqni xurram tutmoq, haqini haqlab bermoq, asramoq. U senga omonat berilgan. Agar sen elning bir siniq ignasini tortib olsang, oxiratda olmos xanjar bo‘lib bag‘ringga qadaladi. Ingichka bir ip kabi zarar yetkazgan bo‘lsang, uni seni halok qiluvchi ilon deb bilaver... Beayb Parvardigor, lekin ayb qildingmi, tavba qil. Adolatsizlik qildingmi, adolat qil.”

Shu tariqa, har bir maqolat bir mavzuga bag‘ishlangan. Shoir dastlab mavzu bilan tanishtiradi, unga munosabat bildiradi — ya’ni tasdiq yoki inkor etadi; ayni mavzuga munosib ibratli hikoya keltiriladi. Dostonning uchinchi maqolati sultonlar haqida yozilgan bo‘lib, bunda Alisher Navoiyning adolat haqidagi qarashlari, sultonlar oldidagi mas’uliyat va javobgarlik hissi badiiy tarzda ifodalanadi. Adib ushbu maqolada:

“Ey dabdabasi olamni tutgan sulton, senga haq hukm farmonlik berdi, qo‘lingni baland qilib, el-xalqni, ne-ne buyuklarni qo‘shingda past etdi. Lekin shuni bilki, sen ham ularning ko‘pidan ojizroq bir bandasan... Haq senga vazifa topshirgan. Birinchi vazifa bergan ne’matiga shukr qilmoq; ikkinchisi — xalqni xurram tutmoq, haqini haqlab bermoq, asramoq. U senga omonat berilgan. Agar sen elning bir siniq ignasini tortib olsang, oxiratda olmos xanjar bo‘lib bag‘ringga qadaladi. Ingichka bir

ip kabi zarar yetkazgan bo‘lsang, uni seni halok qiluvchi ilon deb bilaver. Beayb Parvardigor, lekin ayb qildingmi, tavba qil. Adolatsizlik qildingmi, adolat qil.”

Shu tariqa har bir maqolat bir mavzuga bag‘ishlanib, unga munosabat bildiriladi; ya’ni tasdiq yoki inkor etiladi va shu mavzularga oid munosib ibratli hikoyatlar keltiriladi.

Alisher Navoiyning ikkinchi dostoni Farhod va Shirin deb atalib, bu doston ishqiyl sarguzasht xarakteriga ega. Asar haqiqiy sevgi, muhabbat, sadoqat va do‘stlik hamda insonparvarlik g‘oyalari bilan bir qatorda kasb-hunar va shohlar hamda saltanatlar haqida ibratli rivoyatlarni o‘zida mujassam etadi. Alisher Navoiy ishqiyl inson hayotining mazmun-mohiyati deb hisoblaydi va ushbu doston orqali insoniy ishqiylning ilohiy ishqiylga yetishga vositachiligini ko‘rsatishga harakat qiladi.

Bu rangin sahifa, bilkim, dard bog‘i,
Ayon har lolasida ish dog‘i.

Bundan maqsad ishqiyl dardini kuylash; biroq bu oddiy, zaminiyl ishqiyl emas, balki ilohiy ishqiyl nazarda tutilgan. Navoiy asosan sevgi, muhabbat, sadoqat va mehnatsevarliklari tufayli dostonning bosh qahramoni Farhodni komil inson obrazida gavdalan tirgan. Bizga ma’lumki, Farhod va Shirin dostoni chinxoqoning farzandsizligi bilan boshlanadi. Xoqonning birdan bir orzusi — o‘g‘il ko‘rish edi; u maqsadiga yetish uchun talay pullar sochadi, o‘g‘ilsizlarning ko‘nglini oladi, otasizlarning boshini silaydi. Alloh uning nolalari va iltifotlarini ijobat qilib, unga bir o‘g‘il hadya qiladi. Hursandchiligidan ko‘p javohir-u oltinlarni ehson qildi va butun bir mamlakatni bezatib bir nechta bayram o‘tkazdi. Alisher Navoiy bu asarda do‘sti Husayn Boyqaroning chin xoqonidan o‘rnak olishga da’vat etadi. Navoiy salaflari tomonidan Xusrav ijobiy qahramon sifatida gavdalanadi. Navoiy salaflarining izidan bora olmagan, ishqiyl da beqaror, xudbin va maishatparast Xusrav maqtovgaga sazovor emasligi ta’kidlanadi. Xusravning qilmishiga yarasha jazolanishi, uning timsolida xudbinlik va shavqatsizlik fosh etilishi barchaga ayon bo‘ladi. Alisher Navoiyning “Xamsa”sining 3-dostoni hisoblanmish Layli va Majnun an’anaviyl syujet chizig‘ini saqlab qolgan holda yangicha ruh va ohang asosida yozilgan dostonidir. Navoiy dostonning ilk bobidayoq o‘quvchilarga o‘z ramzlarining kalitini taqdim etadi. Laylining manzarasi ilohiy husnini aks ettirganligini, Majnun esa ilohiy ishqiyl da aqldan adashganini yuksak mahorat bilan tasvirlab beradi. Navoiy bu doston da pok muhabbatning pokiza insonlar qalbidan joy olishi mumkinligi g‘oyasini ilgari suradi.

Layli va Majnun haqida ilk bor 1188-yilda Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviiyl doston yaratgan. Ammo u asarni Xusrav va Shirin deb nomlagan va hikoya ular haqida so‘zlaydi. Nizomiy “Layli va Majnun” dostonini ham g‘oyaviyl, ham

badiiy jihatdan yuksak darajaga ko‘tardi va xamsachilik an‘analari qatoriga qo‘shdi. Undan so‘ng “Layli va Majnun” dostoniga ko‘plab shoirlar murojaat qildilar. Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Fuzuliy, Alisher Navoiyning qalamlariga mansub “Layli va Majnun” dostonlari mashhur. Garchi ushbu dostonlar bir nom bilan atalib, voqealar tizimi o‘xshash bo‘lsa-da, har bir muallifning “Layli va Majnun”i o‘ziga xos va betakror asardir. Hozirgacha mazkur dostonning o‘zbek, arab, fors, ozarbayjon, turk, turkman, tojik, gruzin, panjob, kurd va urdu tillaridagi ko‘plab variantlari mavjud. “Layli va Majnun” dostoni xalq og‘zaki ijodi ravnaqiga ham beqiyos ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Dostonning mohiyatini majoziy ishqning haqiqiy ishqqa aylanishini obrazlar vositasida ko‘rsatadi. Majnun zamon va makondan tashqari samoviy ishq ramzi sifatida talqin etiladi. Qaysning otasi bir qancha choralar bilan o‘g‘lini bu yo‘ldan qaytarmoqchi bo‘ladi. Bu choralar hech qanday foyda bermagach, Navfal Majnunga ko‘mak bermoqchi bo‘lib, Layli qabilasi ustiga qo‘shin tortadi. Majnun buni qat’iyan rad etganidan keyin qizini Majnunga nikohlab beradi. Ammo Majnun Layli Ruhi Mutlaq ishqida yonadi. Layli vafotini eshitgan oshiq beqaror Majnun ilohiy kuch bilan Layli qabilasi tomon yuguradi va vafot etadi. Ishq qissasi shu tarzda poyoniga yetadi.

Adibning keyingi dostoni Sab’ayi Sayyor deb atalib, 1484-yilda yozib tugallangan. Asarning bosh qahramoni Bahrom tarixiy shoh sifatida, Eronning sosoniy hukmdori Varaxran bilan bog‘liq rang-barang voqealarda namoyon bo‘ladi; bu hukmdor qulon (yovvoyi kiyik)ni ovlashga o‘ch bo‘lganligi sababli xalq orasida Bahrom “Qulo‘n” laqabli bo‘lgan. Sharq mamlakatlarida Mars yulduzi Bahrom deb atalib, jang-u jadallar homiysi sifatida e’tirof etiladi. Shuning uchun ham doston Sab’ayi Sayyor deb nomlangan. Bahrom va Dilorom voqeasi asarda qoliplashgan hikoya bo‘lib, uning ichida yana yetti hikoya keltirilgan. Bahrom — yetti iqlim shohi. Ovda uni izlab kelayotgan Moniyni uchratadi. Moniy xitoylik go‘zal Dilorom haqida xabar beradi, o‘zi chizgan qizning suratini ko‘rsatadi. Shoh suratni ko‘rib telbalarcha oshiq bo‘ladi. Xitoyning bir yillik xirojini to‘lab, qizni saroyga keltiradi. Shoh qizga butunlay mahliyo bo‘lib, mamlakat ishlarini unutadi. Mastlik bilan sevgilisidan ham ajraladi, so‘ng uzlatga beriladi. Undagi savdoyilikni daf etmoq uchun yetti iqlim shohi yetti rangdagi yetti qasr qurdiradi. Bahrom ularning har birida har kuni bir musofirdan hikoya tinglaydi va tuzala boshlaydi. Nihoyat yettinchi kunda oq qasrda Diloromning daragini eshitadi va uni topadi. Yana ovga, aysh-ashratga beriladi va navbatdagi ov paytida butun arkonni davlat bilan yer yutadi. Navoiy Bahrom timsolida oshiqlik va shohning bir tanga sig‘masligini ifodalaydi.

Sa’diy Iskandariy — g‘arbu-sharqdagi eng mashhur siymolardan Jahongir Iskandar (Iskandar Zulqarnayn/O‘zbek adabiyotida keng tarqalgan Iskandar tasviri)ga bag‘ishlangan bo‘lib, “Xamsa” dostonining yakunlovchi qismidir. Iskandar taxtga chiqar ekan atrofidagilar bilan maslahatlasha ish ko‘radi. Otasi unga taxtni topshirganida qattiq tashvishga tushadi; bir tomondan ota vasiyati, ikkinchi tomondan taxt ishlariga o‘zida rag‘bat sezmaslik sababli tashvish hosil bo‘ladi. Oxiri xalqni yig‘ib maslahat so‘raydi va zaldagi odamlarga uning shoh bo‘lishini qattiq talab qilishadi. Shundan keyin Arastu tojini boshiga kiygizadi. Navoiy tasvirida Iskandar butun dunyoni tashvishga, qirg‘inbarot janglar va talon-tarojlik bilan to‘ldirgan jahongir emas; balki dunyoni hikmat, adolat va tadbir asosida boshqaruvchi buyuk sarkarda sifatida namoyon etiladi. Dostonning so‘ngida Iskandar kasallanib yotadi. Onasi Bonuga o‘g‘illikni o‘rniga qo‘yolmaganligi uchun undan uzr so‘raydi va xat yozadi. Vafot etar ekan, Iskandar bir qo‘lini tobutdan chiqarib qo‘yishni iltimos qiladi. Bu dunyada qo‘lga kiritgan butun davlati shu dunyoda qoladi; binobarin har bir ishda aql bilan ish tutmoq lozim degan ma’noni anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiyning ijod olami. T., 2001.
2. Alisher Navoiy — 20 tomlik. 7–11-tomlar. T., 1990–93.
3. T. Jalolov. “Xamsa” talqinlari. T., 1968.
4. N. Mallayev. A. Navoiy va xalq ijodiyoti. 1974.
5. N. Komilov. Tasavvuf. T., 1996.
6. Navoiyga armug‘on. 3–4-kitob. T., 2003.
7. MAT. 20 tomlik. 16-tom. T., 2000